

MAKTAB VA HAYOT

Ilmiy-metodik jurnal

HURMATLI HAMKASBLAR!

MAKTAB VA HAYOT

JURNALIGA 2023 YIL UCHUN OBUNA BOSHILANDI

2023 yilda “MAKTAB VA HAYOT” jurnalida (ilovasi bilan) turli ilmiy-metodik, didaktik, me’yoriy hamda axborot materiallari quyidagi ruknlarda nashr etiladi:

- Kasb-hunarga yo'naltirish nazariyasi va amaliyoti
- Ta'limda psixologik xizmat
- Amaliy psixologiya
- Oila psixologiyasi
- Defektologiya va tibbiy xizmat
- Inklyuziv ta'lim
- Axborot texnologiyalari
- Texnologiya
- Sog'lom avlod uchun
- Ota-onalar maktabi

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan.

Obuna indeksi: 1019

Tahririyat telefonlari:
tel / faks: 8 (0371) 246-21-02
Web site: <http://www.tashxis.uz>
E-mail: maktabvahayot@sarkor.uz

MEHR-OQIBAT, EZGULIK VA SAXOVAT AYYOMI NAVRO'ZI OLAM MUBORAK BO'LSIN, AZIZ JURNALXONLAR!

Bahorning yoqimli tafti dillarimizga huzur bag'ishlayotgan shu nurafshon kunlarda yurtimiz uzra Navro'zi olam katta xursandchilik bilan nishonlanmoqda. Navro'z shodiyonalari davom etayotgan mana shunday shukuhli kunlar inson qalbini yangidan-yangi niyatlarga va bunyodkorlik zavq-shavqiga to'ldiradi. U orziqib kutilgan quyosh taftining, yangicha gayrat-shijoat, yasharish va yangilanish ramzi sanaladi. Bu ayyom o'zbek xalqining bag'rikenglik, mehmondo'stlik, mehr-oqibat kabi eng yaxshi fazilatlarini namoyon etadi. Bahor kirib kelishini kutib olishning betakror tantanasi bo'lmish Navro'z bir-birimizga ezgu niyatlar bildirishimiz uchun ham ajoyib imkoniyat hisoblanadi.

Tinchlik, ezgulik va hamjihatlik g'oyalarini o'zida mujassam etgan Navro'z bilan qutlab barcha orzu-istaklaringiz amalga oshishini, hayotingiz bundan-da yorug va saodatli bo'lishini, xonadonlaringizda doimo shodu-xurramlik, fayz baraka, to'kin-sochinlik, tinchlik osoyishtalik hukm surishini tilab qolamiz. Barcha ezgu ishlaringizda omad yor bo'lsin! Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin!

Temperament turiga qarab sovg'a tanlaymiz: melanxolik, xolerik, flegmatik, sangvinikka nima yoqadi?

Ba'zida sovg'a tanlashga qiynalib ketasan kishi. Ammo yaqinlarimizning xususiyatlaridan kelib chiqib izlansak, sovg'a tanlash osonlashadi. Masalan, temperamentini bilish foydadan holi emas.

Melanxolik

Bu ta'sirchan, hissiyotli, romantik va sezgir odam. Melanxoliklar tabiatan introver – ular o'z olamida yashaydi. Orzu qilish, fantaziya qilishni, dunyoning nomukammalligi haqida o'ylashni yoqtiradi.

Melanxolikka vintaj (o'tgan asrlarga xos) yoki antikvar buyumlar yoqadi. Unga san'at asarlarini sovg'a qilsangiz bo'ladi. Masalan, suratlar, haykalchalar, tumorlar. Shuningdek, hissiyotli va juda chuqur ma'noli roman taqdim etishingiz mumkin. O'z fikrlarini yozib borishi uchun sifatli, charm muqovali kundalik ham ular uchun yoqimli sovg'a.

Xolerik

Xoleriklar hissiyotli, qiziqqon, ammo gina saqlamaydigan kishilardir. Ular tashabbuskor, harakatchan va mas'uliyatli. Yangi ishga tez kirishadi va kundalik zerikarli ishlarni yoqtirmaydi.

Ekstremal sport yoki suvostida suzish kurslari uchun sertifikat bersangiz yoqishi mumkin. Xoleriklar o'zlarining ahamiyatli inson ekanligiga ishonadi. Shuning uchun sovg'a qimmat bo'lmasa-da, o'rami hashamdor bo'lishiga harakat qiling. Uni dabdaba bilan, masalan, she'r aytib, katta sharlar bilan bering.

Flegmatik

Flegmatik – sokin va bosiq odam. Ishda mantiqli va detallarga e'tiborli. Uni tizginidan chiqarish deyarli ilojisiz. U yaxshigina oilaparvar. Bunday kishilar sabrli, oqko'ngil bo'ladi.

Flegmatiklar aqlli, ammo bu xususiyati bilan maqtanmaydi. Mantiqiy vazifalarni yoqtiradi. Shuningdek, flegmatiklar konservativ hamda amaliyotni yoqtiruvchilardir. Ularga uy uchun texnika yoki gadjet ma'qul bo'ladi.

Sangvinik

Sangviniklar – hayotsevar, quvnoq kishilar. Biror yangi narsani o'rganishga qiziqadi. Tez aloqaga kirishadi. Hammaga xush kayfiyat ulashadi. Sangvinik uchun qandaydir qiziqarli shahar yoki mamlakatga sayohat ajoyib sovg'a bo'ladi. Sangviniklar kreativlikni yoqtiradi, shuning uchun sovg'angiz hamyonbop bo'lsa-da, original bo'lishiga intiling. O'z qo'llaringiz bilan tayyorlagan narsani juda qadrlashadi. Sangviniklar yumorni ham yaxshi ko'radi. Hazilomuz buyumlarni sovg'a qilsangiz, xursand bo'lishi aniq.

BOSH MUHARRIR

Liliya Gaynutdinova

TAHIRIR HAY'ATI

Hilola UMAROVA
G'ayrat SHOUMAROV
Risboy JO'RAYEV
Shaxnoza XALILOVA
Komola FARFIYEVA
Dilnozaxon ABDULLAJANOVA
Ayubxon RADJIYEV
Sharibboy ERGASHEV
Feruz QODIROVA

Mas'ul kotib

Sayyora Alimxodjayeva
Adabiy muharrir

Sayyora Alimxodjayeva
**Kompyuterda sahifalovchi
va dizayn**

Ilmira Adilova

Muallifning fikri har doim ham tahririyat fikriga to'g'ri kelavermaydi. Tahririyat maqolalarning uslubiy xatolarini to'g'rilash va qisqartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Tahririyatga yuborilgan maqolalar egasiga qaytarilmaydi va taqriz qilinmaydi.

Mualliflarning familiyasi, ismi, sharifi ularning pasportlari ma'lumotlariga muvofiq holda yoziladi.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. Редакция оставляет за собой право на стилистическую правку и сокращение статей. Присланные в редакцию рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Фамилия и инициалы авторов пишутся согласно данным их паспорта.

Muassislar:

**O'quvchilarni kasb-hunarga
yo'naltirish va
psixologik-pedagogik
respublika tashxis markazi
"MAKTAB VA HAYOT" M.CH.J.**

Jurnaldan ko'chirib bosilganda
"MAKTAB VA HAYOT" dan olindi,
deb ko'rsatilishi shart.

**Jurnal 2001 yildan
chiqa boshlagan.**

MANZIL:

100095, Toshkent sh.,
Olmazor t., Ziyo ko'chasi, 6A uy.
Tel: (0371) 246-21-02
E-mail: maktabvahayot@sarkor.uz

OBUNA INDEKSI - 1019

MUNDARIJA

N.K.MAMANAZAROVA. Umumta'lim maktablarida marketing xizmatlari faoliyatining tahlili.....	2
A.SH.ABDULLAYEV. Mehnatdan qoniqish — pedagog xodimlarning faoliyati samaradorligi omili sifatida (psixologik diagnostik va amaliy korreksion tavsiyalar).....	5
G.S.YUNUSOVA. O'smirlarda psixik va axloqiy buzilishlarning ijtimoiy-psixologik omillari.....	8
Z.U.SAIDAZIZOVA. Kasbiy-hissiy so'nish va uning profilaktikasi.....	10
K.A.FARFIYEVA. O'quvchilar ilmiy tafakkuriga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish.....	12
N.M.MULLABAYEVA. O'smirlik davrida bullingni his qilish darajasini aniqlashning amaliy jihatlari.....	14
H.B.SHAHXHAZAROVA. Практические рекомендации по воспитанию толерантности.....	18
H.D.NORQULOV. O'smirlarni oilaga tayyorlashda pedagogning o'ziga xos tarbiyaviy jihatlari.....	21
N.S.MUSAYEVA. Aqli zaif o'quvchilarga matematik bilimlarni berishda innovatsion yondashuv.....	24
Л.А.НИГМАТУЛИНА, Л.А.ЖАБАРОВА. Психологические особенности разводов в семьях военнослужащих: причины их последствия.....	25
A.MAMATALIYEV. Tabiiy fanlar bo'yicha milliy o'quv dasturlarining amaldagi tahlili.....	27
M.И. ГАФФАРОВА. Психосоциальные программы профилактики буллинга в школьной среде: аналитический обзор.....	29
M.X.KARAMYAN. Психосоциальные особенности телесного образа Я в юношеском возрасте.....	31
X.G.SHARAFUTDINOVA. Destructiv xulq-atvor psixokorreksiyasida oila va maktab hamkorligi.....	33
N.A.RAJABOVA, N.A. RAJABOVA. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishda TIMSS xalqaro baholash dasturidan foydalanish.....	35
N.T.JO'RAYEVA. Maktabgacha yoshdagi bolalarning elementar matematik tasavvurlarini shakllantirishda oila bilan ishlashni tashkil qilish.....	37
D.F.HAMROQULOVA. Bolalarda tabiatga doir tasavvur va tushunchalar shakllanishining maqsad va vazifalari.....	39
M.I.XIDIROVA. Zamonaviy jamiyatda media kompetentlik.....	41
M.R.XALIMOV. Ta'limda personalni boshqarish yondashuvidan inson resurslarini boshqarish tizimiga o'tish va uning ahamiyati.....	43
S.M.ABDUXAMIDOV. Axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanishda kreativ yondashuv.....	46

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

М.И. Гаффарова, преподаватель национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Maqola maktab muhitida bullingni oldini olish bo'yicha psixosotsial dasturlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ta'lim muhitida psixologik xavfsizlik omilining ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar va tushunchalar: psixologik xavfsizlik, bulling, maktab muhiti, oldini olish, tizimli aralashuvlar.

The article is devoted to the analysis of psychosocial bullying prevention programs in the school environment. The importance of the phenomenon of psychological security in the educational environment is revealed.

Key words and concepts: psychological safety, bullying, school environment, prevention, systematic interventions.

В психологической науке проблема оптимального развития личности часто обсуждается с позиции построения человеком модели своего взаимодействия с окружающими людьми и окружающим миром. Особую актуальность приобретает обсуждение вопроса безопасной среды для развития детей подросткового возраста. Большую часть времени дети находятся в стенах школы. Школьная среда в целом имеет огромное влияние на личностное становление ребенка. В ней он обучается новым навыкам, получает знания, у него формируются морально-этические взгляды на жизнь. Следовательно, важно какой является среда, в которой он находится. В связи с этим одним из значимых аспектов образовательной среды является ее психологическая безопасность.

Изучение *психологической безопасности образовательной среды* подробно описываются в работах И.А.Баевой (2002) [1]. К психологически безопасной среде можно отнести коллектив, в которой у большинства участников имеется высокий показатель индекса удовлетворённости взаимодействием и защищённости от психологического насилия.

Одним из факторов, нарушающих психологическую безопасность в образовательной среде, является буллинг (травля). Изучение этой проблемы следует начать с рассмотрения самого понятия «буллинг». В переводе с английского языка буллинг означает запугивание, травлю, физический или психический террор, направленный на то, чтобы вызвать страх другого человека и подчинить его себе.

Само понятие буллинга впервые отражается в работах скандинавского ученого Д. Олвеуса [5]. Он определил буллинг как притеснение, дискриминацию, травлю.

Школьный буллинг – явление системное и комплексное. В связи с этим метод реагирования должен быть комплексным с участием родителей, учителей и школьного психолога. В связи с этим наш анализ был направлен на изучение методов профилактики и противодействия буллинга, применяемых в других странах.

Профилактика – это комплекс предварительных мер, направленных на предупреждение заболеваний и устранение факторов риска. Именно по такому же принципу работают множество программ противодействия, так как

меры противодействия и профилактики тесно связаны друг с другом[2].

Суть превентивных антибуллинговых программ заключается в создании дружелюбной атмосферы в образовательных учреждениях. Например, Великобритания поддерживает систему «активной дружбы», при которой подростков направляют к уважительному отношению к окружающим и умению радоваться за победы других. Важным при этом представляются умение быть конгруэнтным, привитие чувства толерантности и поддержки друг друга. Следует заметить, как в таком элементарном словосочетании заложены столь высокие цели нравственного становления [4].

Для создания эффективной программы противодействия в нашей стране, следует скомпоновать несколько проектов, доказавших свою эффективность. Например, первый этап работы целесообразно направить на просвещение субъектов образовательного процесса. Распространение по школе просветительских флаеров, буклетов и организация внеклассных мероприятий по тематике. Следовательно, педагоги, администрация школы и школьники узнают: что такое травля, в чем она проявляется, куда обратиться жертве и как правильно реагировать. Просвещение поможет уменьшить уровень возникновения травли.

Описанный метод профилактики доказал свою эффективность в итальянской антибуллинговой программе «*Bulli & Pupa*». Эффективной эта программа оказалась среди учеников средней и старшей школы. Авторы проекта также организовывали специальные обучающие занятия в течении года по «Издательство над сверстниками», «Дети, наблюдавшие домашнее насилие», «Цикл насилия». Отдельно для каждой из тем были сняты видеоролики обучающего и просветительского характера. Данные ролики проходили как интерактивные уроки и связывали их с тематическими буклетами. Помимо этого, весь процесс сопровождался групповыми обсуждениями и ролевой игрой.

Второй этап противодействия следует направить на выявление наличия буллинга в школе. На данном этапе целесообразно включить в процесс родителей школьников. Проведение бесед, семинаров, лекций информирующих об особенностях изменения поведения детей подвер-

гающих травле с родителями школьников. Данный процесс поможет распознать скрытые формы травли, выявить проблемы, о которых родители не подозревали. Описанные меры были предприняты ирландской антибуллинговой программой *Donegal*, результаты которой привели к снижению виктимного поведения на 20% и 17% ситуаций травли, снижение на 70% случаев повторяющейся травли и на 50% в случае жертв повторяющегося буллинга [6].

Третий этап включает в себя работу с отдельными «проблемными» классами. Своего рода позитивное вмешательство на трех уровнях, какую предлагает программа *SWPBIS* («Общешкольные позитивные поведенческие вмешательства и поддержка») широко используемая в США [3].

- первичный уровень (поддержка для всех) – установление правил, поощряемых всеми участниками школьного процесса;

- средний уровень (поддержка для некоторых) – дополнительное влияние для учащихся, не реагирующих на первичное усилие

- третичный уровень (поддержка для немногих)-адаптированная поддержка для учащихся с конкретными потребностями.

Национальная испанская компания ANDAVE, запустила программу *SAVE* [7]. Проект был направлен на сокращение случаев виктимного поведения и насилия в средней и начальной школе. Программа включала в себя такие задачи, как: развитие чувства благополучия, улучшение навыков коммуникации, развитие общих ценностей и смыслов.

Программа предполагала работу с педагогами с целью просвещения о проблеме феномена травли и вопросах сотрудничества. В ней делался акцент на развитии эмпатии, рефлексии и критического мышления у школьников. Эффективной частью проекта является создание демократизации процесса сосуществования учеников и ценностное, эмоциональное обучение. Сущность демократизации исполнилась через внедрение четких правил, вектор которых был направлен на установление межличностных отношений. Использовали прямой метод работы с буллерами и жертвами, их обучали эмоциональной компетентности и просоциальному поведению.

Статистика проекта *Save* показала снижение на 57% частоты встречаемости буллеров и жертв в коллективе и повышение на 7% свидетелей, на 16% увеличилось число детей, сообщающих об улучшениях отношений со сверстниками.

Важным является создание различных тренинговых программ, в которых школьники обучались копинг-стратегиям, стимулировались их социальные и эмоциональные навыки.

Наблюдение за школьной и пришкольной территорией снижает частоту возникновения травли, так как любое проявление агрессивного поведения детей пресекается на корню. Характерной чертой многих программ противодействия является не только работа с буллингом, но и работа с любым антисоциальным и агрессивным поведением.

Интересным на наш взгляд показался опыт Российской Федерации, где на данный момент идет развитие веб сайтов: Травли Net, Каждый важен, Территория без-

опасности. Данная идея призывает на создание такого же отечественного веб сайта, запуск которого планируется в скором времени.

Таким образом, важными составляющими программ при создании эффективных проектов противодействия являются:

- тренинги, обучающие просоциальному поведению;

- составление копинг-стратегий;

- распространение видеороликов, плакатов, буклетов информационного характера;

- повышение уровня эмпатии, сострадания через совместную деятельность школьников;

- открытого диалога между учениками и педагогами.

Отличительной чертой антибуллинговых программ является их системность, целостность и экологичность. Они направлены на то, чтобы, научить школьников просоциальному поведению, толерантному отношению к другому человеку. Вектор программ направлен на научение детей распознавать ситуации травли и противодействовать ей.

Минусами являются отсутствие в программах процесса глубокого взаимодействия с родителями жертв и буллеров. Программы в основном направлены на изменение школьного климата, но не на выяснение причин проявления агрессивного поведения и виктимных наклонностей. Отмечается важность усиления компетентности педагогов в работе с травлей через финансирование курсов повышения квалификации, повышение уровня осведомленности, обучение путем реагирования школьной травле.

Литература

1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002. 271 с.
2. Молчанова Д. В., Новикова М. Противодействие школьному буллингу: анализ международного опыта/ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 72 с.
3. Bradshaw C.P. et al. A focus on implementation of Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS) in high schools: Associations with bullying and other indicators of school disorder // *School Psychology Review*. 2015. Vol. 44. №. 4. P. 480–498.
4. Houlston C., Smith P.K. & Jessel J. Investigating the extent and use of peer support initiatives in English schools. *Educational Psychology*. 2009. No. 29(3). P. 325–344
5. Olweus D. *Aggression in the schools. Bullies and whipping boys*. Washington, D. C.: Hemisphere Press. 1978.
6. O'Moore A. M., Kirkham C., Smith M. Bullying behavior in Irish schools in Ireland: a nationwide study // *Irish Journal of Psychology*. 1997. № 18. pp. 141-169.
7. Onega R., Del Rey R., Mora-Merchdn J.A. *SAVE model: an anti-bullying intervention in Spain // Bullying in schools: how successful can interventions be?* 2004. P. 167.